

IL GIUDIZIO DI SALOMONE

RIBERA JUSEPE DE' DETTO SPAGNOLETTO

(Nata 1591 - Napoli 1652)

INVENTARIO: 033

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto rappresenta un noto episodio tratto dalla Bibbia che vede protagonista Salomone, terzo re d'Israele, a cui era attribuita una straordinaria saggezza. Secondo il racconto sacro, due donne si presentarono di fronte al re con un neonato, affermando entrambe di esserne la madre. Per capire chi delle due stesse mentendo, Salomone propose di tagliare a metà il bimbo e darne una parte a ciascuna di loro. Una donna accettò, mentre l'altra, disperata all'idea che il neonato venisse ucciso, supplicò il re di consegnarlo alla sua rivale; il re capì che si trattava della vera madre, e le restituì il figlio.

L'opera ha avuto una storia attributiva piuttosto complessa, che ancora oggi non può dirsi del tutto conclusa. Negli stessi inventari Borghese, a partire da quello redatto nel 1693 dove il dipinto compare per la prima volta, il *Giudizio di Salomone* è accostato ad artisti quali Lanfranco, Guercino e Passignano, quest'ultimo nome ripreso successivamente da Piancastelli (1891, p. 269) e Venturi (1893, p. 47). I primi a riaprire la questione furono Voss (1910, p. 218), il quale ricondusse il dipinto alla mano di Stanzone, e, più compiutamente Longhi, che vi dedicò un ampio e continuativo studio nel corso degli anni. Dopo una serie di ipotesi sempre riviste, da Orazio Gentileschi (Longhi 1916, p. 256) a Guy François (Longhi 1928, p. 18), a un pittore francese attivo a Roma intorno al 1615 (Longhi 1935, ed. 1972, p. 8), Longhi (1943, p. 58) arrivò a coniare il fortunato pseudonimo di Maestro del Giudizio di Salomone, a cui ricondurre l'opera Borghese (da cui appunto l'artista prende il nome) e una serie di altri quadri quali i cinque *Apostoli ex Cussida* che lui stesso aveva acquistato dal marchese Gavotti, l'*Origine* della Galleria Nazionale di Urbino e la *Negazione di San Pietro* della Galleria Corsini a Roma. Un nucleo che continuò ad arricchirsi nel corso degli anni e che lo studioso riteneva appartenesse ad un caravaggesco, probabilmente francese, attivo a Roma tra il 1616 e il 1620. Da quel momento in poi il dibattito intorno all'identificazione del pittore e alla definizione del gruppo di opere a lui attribuibili si è sviluppato fino ai giorni nostri, non senza qualche perplessità anche sul primissimo nucleo individuato da Longhi. In particolare, pur registrando una straordinaria affinità tra il *San Tommaso* della serie di *Apostoli* Gavotti-Longhi e la figura all'estrema destra nel *Giudizio di Salomone*, l'impostazione più classica di quest'ultimo, sostanzialmente diversa dal primo, potrebbe far dubitare sulla loro comune paternità (Della Pergola 1959, pp. 85-86). Inoltre, il *Giudizio* rappresenta una scena animata da personaggi di dimensioni inferiori rispetto al naturale,

elemento non in linea con il dettato caravaggesco, come anche la disposizione a mo' di fregio che contribuisce a quell'effetto complessivamente classicheggiante (Brejon de Lavergnée, Cuzin 1973, pp. 52-56; cfr. anche Spear 1971, p. 135). Ulteriori perplessità riguardano il rapporto di dipendenza tra gli Apostoli e l'opera Borghese: il *San Tommaso*, così come anche il *San Bartolomeo*, che ritorna in un'altra figura del *Giudizio*, sono stati elaborati prima o dopo rispetto a quest'ultimo? In quale opera va individuato il modello e in quale la derivazione? Aspetti che rimangono ancora da chiarire.

In tempi recenti il dibattito ha subito una svolta grazie alla tesi avanzata da Gianni Papi (2002, pp. 21-43; 2005, pp. 270-273; 2007, pp. 134-136; 2011, pp. 104-106), convinto sostenitore dell'identificazione del Maestro del Giudizio di Salomone con Jusepe de Ribera nella sua fase giovanile a Roma.

Secondo lo studioso, numerosi elementi del *Giudizio*, quali il forte cromatismo, l'essenzialità della scena, la resa delle figure, riportano con estrema coerenza alla giovinezza di Ribera, in un momento precedente alla totale adesione al caravaggismo. Si tratterebbe dunque di un'opera molto precoce, realizzata intorno al 1609-10, e la scelta di una rappresentazione non a grandezza naturale potrebbe non essere riconducibile all'artista bensì al committente.

L'ipotesi apre ad una serie di interessanti scenari, tra cui quello di un rapporto importante tra Ribera e i Borghese, probabilmente nella persona di Scipione, che certamente possedeva il *Mendicante* ([inv. 325](#)) e forse anche la *Liberazione di San Pietro dal carcere* ([inv. 192](#)), attestato in collezione dal 1693.

A favore della tesi di Papi si sono espressi Silvia Danesi Squarzina e, dopo alcune resistenze, Nicola Spinosa (2003, pp. 31-38; 2006, p. 395; 2008, pp. 306-307), mentre Alessandro Zuccari (2009, pp. 345-353; 2010, pp. 42-43) e Marco Gallo (2010, pp. 483-487) non la ritengono convincente. In particolare Zuccari ha proposto di identificare l'autore del *Giudizio* con Angelo Caroselli, dedito anche alla realizzazione di opere d'imitazione di altri artisti, talvolta con la commistione di più modelli. Il quadro Borghese sarebbe dunque una sorta di pastiche tra il *Giudizio di Salomone* di Raffaello affrescato sulla volta della Stanza della Segnatura e gli *Apostoli* Gavotti-Longhi.

In attesa di ulteriori conferme, il dibattito critico sull'identità del Maestro del Giudizio di Salomone rimane tuttora aperto, permettendo comunque di individuare come punto fermo per l'esecuzione del dipinto Borghese una cronologia intorno al secondo decennio del Seicento, su cui gli studiosi sono generalmente concordi.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- A. Manazzale, *Itinerario di Roma e suoi contorni o sia Descrizione de' monumenti antichi, e moderni*, 3a ed., I, Roma 1817, p. 240;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 269;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 47;
- H. Voss, *Kritische Bemerkungen zu Seicentisten in den römischen Galerien*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXIII, 1910, p. 218;
- R. Longhi, *Gentileschi, padre e figlia*, in "L'Arte", XIX, 1916, p. 256;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 18;
- R. Longhi, *I pittori della realtà in Francia, ovvero i caravaggeschi francesi del Seicento*, 1935, ed. 1972, p. 8;
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII),

- 3a ed., Roma 1939, p. 17;
- R. Longhi, *Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia*, in "Proporzioni", I, 1943, p. 58; *Tableaux Français en Italie (XIV-XX siècles). Tableaux Italiens en France (Zandomenoghi, De Nittis, Boldini, Modigliani)*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1946), Roma 1946, p. 28;
 - *Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1951), a cura di R. Longhi, Firenze 1951, p. 75, n. 130;
 - P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1951, p. 22;
 - F. Bologna, *Un'altra opera del Maestro del Giudizio ai Salomone*, in "Paragone", XXXIX, 1953, p. 50;
 - P. Della Pergola, *Giovan Francesco Guerrieri a Roma*, in "Bollettino d'Arte", XLI, 1956, p. 218;
 - A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, I, p. 160;
 - P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 85-86, n. 119;
 - R. Spear, in *Caravaggio and his Followers*, catalogo della mostra (Cleveland, Cleveland Museum of Art, 1971-1972), a cura di R. Spear, Cleveland 1971, p. 135;
 - A. Brejon de Lavergnée, J.P. Cuzin, in *I Caravaggeschi francesi*, catalogo della mostra (Roma, Académie de France, 1973-1974), a cura di A. Brejon de Lavergnée, J.P. Cuzin, Roma 1973, pp. 72-76, n. 12;
 - P. Rosenberg, in *Pittura francese nelle collezioni pubbliche fiorentine*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1977), a cura di P. Rosenberg, S. Meloni Trkulja, B. Trkulja, Firenze 1977, p.152;
 - M. Marini, *Caravaggio e il naturalismo internazionale*, in "Storia dell'Arte Italiana", VI, 1981, p. 420;
 - D. Bodart, *Le "Maître du jugement de Salomon" et Gérard Douffet*, in "Art & Fact", V, 1986, pp. 28-35;
 - D. Bodart, *Le "Maître du jugement de Salomon" et Gérard Douffet*, in *La peinture liégeoise des XVIIe et XVIIIe siècles*, Namur 1987, pp. 11-12;
 - M. Mojana, *Valentin de Boulogne*, Milano 1989, pp. 96-97, n. 22;
 - B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, Torino 1990, I, p. 148, n. 633;
 - C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 192, n. 12;
 - G. Papi, *Jusepe de Ribera a Roma e il Maestro del Giudizio di Salomone*, in "Paragone. Arte", LIII, 2002, pp. 21-43;
 - N. Spinosa, *Ribera. L'opera completa*, Napoli 2003, pp. 31-38;
 - G. Papi in *Caravaggio e l'Europa: il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale; Vienna, Liechtenstein Museum, 2005-2006), a cura di L. Spezzaferro, Milano 2005, pp. 270-273;
 - S. Danesi Squarzina, *New documents on Ribera, "pictor in Urbe", 1612-16*, in "The Burlington Magazine", CXLVIII, 2006, pp. 244-251;
 - N. Spinosa, *Ribera. L'opera completa*, 2a ed., Napoli 2006, p. 395;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 16;
 - G. Papi, *Ribera a Roma*, Soncino 2007, pp. 45-58, 134-135;
 - N. Spinosa, *Ribera. La obra completa*, Madrid 2008, pp. 306-307, n. A9;
 - A. Zuccari, *Angelo Caroselli e il Giudizio di Salomone della Galleria Borghese*, in *Da Caravaggio ai caravaggeschi* ("Storia dell'arte", I), a cura di M. Calvesi, A. Zuccari, Roma 2009, pp. 345-353;
 - M. Gallo, *Il Maestro del Giudizio di Salomone e il giovane Ribera: un problema ancora aperto*, in
 - C. Strinati, A. Zuccari (a cura di), *I Caravaggeschi: percorsi e protagonisti*, Milano 2010, II, pp. 483-489;
 - A. Zuccari, *Il caravaggismo a Roma. Certezze e ipotesi*, in C. Strinati, A. Zuccari (a cura di), *I Caravaggeschi: percorsi e protagonisti*, Milano 2010, I, pp. 42-43;
 - G. Papi, in *Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624*, catalogo della mostra (Madrid, Museo Nacional del Prado; Napoli, Museo di Capodimonte, 2011-2012), a cura di N. Spinosa, Napoli 2011, pp. 104-106, n. 4;
 - *L'arte della giustizia, la giustizia nell'arte*, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale, 2019-2020), a cura di G.S. Ghia, Roma 2020.

THE JUDGMENT OF SOLOMON

RIBERA JUSEPE DE' CALLED SPAGNOLETTO

(Jàtiva 1591 - Naples 1652)

INVENTORY: 033

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting depicts the well-known Biblical episode centred on Solomon, third king of Israel, who was believed to possess extraordinary wisdom. According to the story, two women came to the king with a newborn baby, both claiming to be its mother. To discover which of the two was lying, Solomon proposed splitting the baby in two, giving half to each. One woman accepted, while the other begged the king to give the child to her rival, aghast at the idea that it could be killed. The king then understood who the real mother was and gave her the newborn.

The question of attribution is quite complex and is still not completely settled. The historic inventories of the Borghese Collection – beginning with that of 1693, where the painting is mentioned for the first time – ascribed the canvas to a number of different artists, including Lanfranco, Guercino and Passignano; in fact both Piancastelli (1891, p. 269) and Venturi (1893, p. 47) supported an attribution to the last-named painter.

Yet early 20th-century critics reopened the question, with Voss (1910, p. 218) arguing that the work was by Stanzione. Roberto Longhi in particular dedicated much attention to the question over the course of his career, suggesting a variety of new names, from Orazio Gentileschi (1916, p. 256) to Guy François (1928, p. 18), to a French painter active in Rome around 1615 (1935, ed. 1972, p. 8). Indeed it was Longhi who coined the felicitous pseudonym – the Master of the Judgement of Solomon – for the artist of not only the Borghese canvas (from which of course the artist takes his name) but also a series of other works. These included the five *Apostles* that once belonged to Cussida – and which Longhi himself purchased from Marquis Gavotti – the *Origen* in the Galleria Nazionale of Urbino, and *The Denial of Saint Peter* in the Galleria Corsini in Rome. Longhi continued to attribute other works to the same artist, who he claimed was a follower of Caravaggio, probably French, and active in Rome between 1616 and 1620. Building on this scholar's lead, over the years other critics have continued the debate the painter's identity and which works can be attributed to the Master, a controversy that continues into the present. Indeed, not all scholars have accepted the first core of paintings ascribed by Longhi to this artist. In particular, in spite of the close similarity between the *Saint Thomas* of the Gavotti-Longhi *Apostles* and the figure on the extreme right in the *Judgement of Solomon*, the more classical and essentially different pose of the latter could call the thesis of their shared paternity into question (Della Pergola 1959, pp. 85-86). In addition, the scene of the *Judgement* is animated by smaller-than-life figures, which violates Caravaggio's dictum. Similarly, the frieze-like arrangement of the pictorial space produces an overall effect reminiscent of classical art (Brejon de Lavergnée, Cuzin 1973, pp. 52-56; see also Spear 1971, p. 135). Other doubts regard the chronological relationship between the *Apostles* and the work in question: were the *Saint Thomas* and the *Saint Bartholomew* (the latter reappears in another figure in the *Judgement*) executed before or after the Borghese canvas? Which work is the model, and which the derivation? These questions have still not received satisfactory answers.

More recently, the debate took another turn in the wake of a thesis put forth by Gianni Papi (2002, pp. 21-43; 2005, pp. 270-273; 2007, pp. 134-136; 2011, pp. 104-106), who strongly believed that

the Master of the Judgement of Solomon was the young Jusepe de Ribera, active at that stage of his career in Rome. According to this critic, a number of elements of the *Judgement* – the forceful colouring, the reduction of the scene to essentials, the rendering of the figures – are all in keeping with Ribera's early production, in a period before his full adherence to Caravaggio's school. On the basis of this theory, the work should be dated to roughly 1609-10. The choice not to depict life-size figures, meanwhile, may have been the patron's and not the artist's.

This hypothesis gives rise to a number of interesting scenarios, including the idea of a close relationship between Ribera and the Borghese family, probably in the person of Scipione, who certainly possessed the artist's *Beggar* ([inv. no. 325](#)) and perhaps also his *Saint Peter Freed from Prison* ([inv. no. 192](#)), which was first documented in connection with the family collection in 1693.

Critics supporting Papi's thesis include Silvia Danesi Squarzina and – after some resistance – Nicola Spinosa (2003, pp. 31-38; 2006, p. 395; 2008, pp. 306-307). On the other hand, Alessandro Zuccari (2009, pp. 345-353; 2010, pp. 42-43) and Marco Gallo (2010, pp. 483-487) were not persuaded. Zuccari in particular proposed that the *Judgement* reveals the hand of Angelo Caroselli, whose works were often imitations of other artists, at times a mix of more than one model. In this view, the Borghese canvas would be a sort of cross between Raphael's *Judgement of Solomon* – the fresco on the vault of the *Stanza della Segnatura* – and the Gavotti-Longhi *Apostles*.

The critical debate surrounding the identity of the Master of the Judgement of Solomon, then, is still open. What we can affirm with certainty is that the work in question dates to the 1610s, a chronology accepted by most scholars.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- A. Manazzale, *Itinerario di Roma e suoi contorni o sia Descrizione de' monumenti antichi, e moderni*, 3a ed., I, Roma 1817, p. 240;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 269;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 47;
- H. Voss, *Kritische Bemerkungen zu Seicentisten in den römischen Galerien*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXIII, 1910, p. 218;
- R. Longhi, *Gentileschi, padre e figlia*, in "L'Arte", XIX, 1916, p. 256;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 18;
- R. Longhi, *I pittori della realtà in Francia, ovvero i caravaggeschi francesi del Seicento*, 1935, ed. 1972, p. 8;
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), 3a ed., Roma 1939, p. 17;
- R. Longhi, *Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia*, in "Proporzioni", I, 1943, p. 58; *Tableaux Français en Italie (XIV-XX siècles). Tableaux Italiens en France (Zandomenoghi, De Nittis, Boldini, Modigliani)*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1946), Roma 1946, p. 28;
- *Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1951), a cura di R. Longhi, Firenze 1951, p. 75, n. 130;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1951, p. 22;
- F. Bologna, *Un'altra opera del Maestro del Giudizio ai Salomone*, in "Paragone", XXXIX, 1953, p. 50;
- P. Della Pergola, *Giovan Francesco Guerrieri a Roma*, in "Bollettino d'Arte", XLI, 1956, p. 218;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, I, p. 160;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 85-86, n. 119;

- R. Spear, in *Caravaggio and his Followers*, catalogo della mostra (Cleveland, Cleveland Museum of Art, 1971-1972), a cura di R. Spear, Cleveland 1971, p. 135;
- A. Brejon de Lavergnée, J.P. Cuzin, in *I Caravaggeschi francesi*, catalogo della mostra (Roma, Académie de France, 1973-1974), a cura di A. Brejon de Lavergnée, J.P. Cuzin, Roma 1973, pp. 72-76, n. 12;
- P. Rosenberg, in *Pittura francese nelle collezioni pubbliche fiorentine*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1977), a cura di P. Rosenberg, S. Meloni Trkulja, B. Trkulja, Firenze 1977, p.152;
- M. Marini, *Caravaggio e il naturalismo internazionale*, in "Storia dell'Arte Italiana", VI, 1981, p. 420;
- D. Bodart, *Le "Maître du jugement de Salomon" et Gérard Douffet*, in "Art & Fact", V, 1986, pp. 28-35;
- D. Bodart, *Le "Maître du jugement de Salomon" et Gérard Douffet*, in *La peinture liégeoise des XVIIe et XVIIIe siècles*, Namur 1987, pp. 11-12;
- M. Mojana, *Valentin de Boulogne*, Milano 1989, pp. 96-97, n. 22;
- B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, Torino 1990, I, p. 148, n. 633;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 192, n. 12;
- G. Papi, *Jusepe de Ribera a Roma e il Maestro del Giudizio di Salomone*, in "Paragone. Arte", LIII, 2002, pp. 21-43;
- N. Spinosa, *Ribera. L'opera completa*, Napoli 2003, pp. 31-38;
- G. Papi in *Caravaggio e l'Europa: il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale; Vienna, Liechtenstein Museum, 2005-2006), a cura di L. Spezzaferro, Milano 2005, pp. 270-273;
- S. Danesi Squarzina, *New documents on Ribera, "pictor in Urbe", 1612-16*, in "The Burlington Magazine", CXLVIII, 2006, pp. 244-251;
- N. Spinosa, *Ribera. L'opera completa*, 2a ed., Napoli 2006, p. 395;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 16;
- G. Papi, *Ribera a Roma*, Soncino 2007, pp. 45-58, 134-135;
- N. Spinosa, *Ribera. La obra completa*, Madrid 2008, pp. 306-307, n. A9;
- A. Zuccari, *Angelo Caroselli e il Giudizio di Salomone della Galleria Borghese*, in *Da Caravaggio ai caravaggeschi* ("Storia dell'arte", I), a cura di M. Calvesi, A. Zuccari, Roma 2009, pp. 345-353;
- M. Gallo, *Il Maestro del Giudizio di Salomone e il giovane Ribera: un problema ancora aperto*, in
- C. Strinati, A. Zuccari (a cura di), *I Caravaggeschi: percorsi e protagonisti*, Milano 2010, II, pp. 483-489;
- A. Zuccari, *Il caravaggismo a Roma. Certezze e ipotesi*, in C. Strinati, A. Zuccari (a cura di), *I Caravaggeschi: percorsi e protagonisti*, Milano 2010, I, pp. 42-43;
- G. Papi, in *Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624*, catalogo della mostra (Madrid, Museo Nacional del Prado; Napoli, Museo di Capodimonte, 2011-2012), a cura di N. Spinosa, Napoli 2011, pp. 104-106, n. 4;
- *L'arte della giustizia, la giustizia nell'arte*, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale, 2019-2020), a cura di G.S. Ghia, Roma 2020.

